

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 107 · 2024

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/ Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 107 · 2024

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 326.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: S. Voegtle, E. Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Fundbericht – Chronique archéologique – Cronaca archeologica: 20.12.

Richtlinien für Autor*innen - Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s - direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. - A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. - L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2024 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-22-3 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-23-0 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.10997976

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Maria-Isabella Angelino, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat und Satzvorbereitung: Simone Voegtle

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber - éditeur - editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.-, Kollektivmitglieder Fr. 220.-, Studenten Fr. 60.-, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.-, Paarmitgliedschaft Fr. 150.-.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.-, membres collectifs fr. 220.-, étudiants frs. 60.-, membres à vie frs. 2200.-, membres en ménage frs. 150.-.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.-, soci collettivi fr. 220.-, studenti fr. 60.-, soci vitalizi fr. 2200.-, coppie fr. 150.-.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Fundbericht 2023 – Chronique archéologique 2023 – Cronaca archeologica 2023</i>	205
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>		Alt- und Mittelsteinzeit – Paléolithique et Mésolithique – Paleolitico e Mesolitico	207
Annina Wyss Schildknecht, Höhensiedlung - Kastell - Kirche - Gräber. Die Entwicklung des Siedlungsstandortes Schaan FL zwischen dem 3. und 8./9. Jahrhundert n. Chr.	7	Jungsteinzeit – Néolithique – Neolitico	209
Béat Arnold, Jonathan Frey et Lara Tremblay, L'épave d'Hauterive NE. Une riche cargaison d'artefacts engloutis dans le lac de Neuchâtel au dernier tiers du 16 ^e siècle	39	Bronzezeit – Age du Bronze – Età del Bronzo	217
Marc-André Haldimann, Le mobilier céramique valaisan entre le 3 ^{ème} et le 5 ^{ème} siècle de notre ère.....	87	Eisenzeit – Age du Fer – Età del Ferro	231
Laure Bassin, Philippe Della Casa, Alexandre Deseine, Bastien Jakob, Léonard Kramer, Fabio Wegmüller, Samuel van Willigen, The Meso-Neolithic transition between the Alps and the Jura Mountains: a state of the question in Switzerland and the Upper Rhine Graben	137	Römische Zeit – Epoque Romaine – Età Romana	238
Alicia Siliézar, Sandra Pichler, Gabriele Graenert, Claudia Gerling, Ernährung im frühmittelalterlichen Gurmels - Analysen stabiler Isotope an merowingerzeitlichen Individuen vom Dürrenberg FR.....	165	Mittelalter – Moyen-Age – Medioevo	261
Kurt Altorfer und Jehanne Affolter, Die magdalénienzeitliche Freilandstation Schaffhausen-Hoochebni SH	181	Neuzeit – Temps modernes – Epoca moderna.....	295
		Zeitstellung unbekannt – Epoque incertaine – Reperti non datati	313
		<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	321
		Christian Schinzel, Römische Hortfunde aus dem Kanton Solothurn. (Hugo W. Doppler).....	321
		Raffaele Carlo de Marinis (7 avril 1941-7 juin 2023)	323
		Paul Gutzwiller (4. August 1949-9. Juni 2023)	324
		<i>Geschäftsbericht 2023 – Rapport d'activité 2023 – Resoconto amministrativo 2023</i>	326
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Urs Leuzinger, Taulant Ajdini, Simone Benguerel, Torsten Bogatzky, Irene Ebnetter, Linda Leuenberger, Jakob Näf, Salvatore Naselli, Hansjörg Brem, Ein mittelbronzezeitliches Schwert aus Eschenz-Hörnliwald TG	201		

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archäologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

MITTEILUNGEN — COMMUNICATIONS — COMUNICAZIONI

URS LEUZINGER, TAULANT AJDINI, SIMONE BENGUEREL,
TORSTEN BOGATZKY, IRENE EBNETER, LINDA LEUENBERGER,
JAKOB NÄF, SALVATORE NASELLI, HANSJÖRG BREM

EIN MITTELBRONZEZEITLICHES SCHWERT AUS ESCHENZ- HÖRNLIWALD TG

Keywords: Schwert; Mittelbronzezeit; Prospektion; Pass. – Épé; Âge du Bronze moyen ; prospection ; col. – Spada; Età del Bronzo medio; prospezione; passo. – Sword; Middle Bronze Age; surveying; mountain pass.

1 Lage und Fundumstände

Am 9. September 2023 entdeckten die freiwilligen Mitarbeiter Salvatore Naselli und Taulant Ajdini im Hörnliwald bei Eschenz in der Flur Hapsbach mit dem Metalldetektor ein Bronzeschwert. Beide Finder sind im Besitz einer amtlichen Suchbewilligung des Kantons Thurgau.

Abb. 1. Eschenz-Hörnliwald TG. Fundlage (Kreis) neben dem Pass «Hapsbach» über den Seerücken zwischen Herdern TG und Eschenz. Karte AATG, J. Näf, swisstopo.

Nach der Auffindung der in zwei Teile zerbrochenen Waffe meldeten sie die Entdeckung sofort dem Amt für Archäologie Thurgau (AATG). Tags darauf fand eine Nachuntersuchung im Gelände statt. Der Fundbereich wurde nochmals freigelegt und dokumentiert sowie der Aushub sorgfältig durchsucht.

Die Fundstelle liegt in der Gemeinde Eschenz (LK 1053, 2 708 644/1 275 072, 613 m) (Abb. 1). Unmittelbar westlich verläuft die Kantonsstrasse über einen kleinen Pass von Herdern TG nach Eschenz am Untersee. Die Fundlage des Schwerts dürfte mit dieser nachweislich anhand von Münzfunden seit der Römerzeit genutzten günstigen Wegverbindung über den Seerücken in Verbindung stehen. Das bewaldete Gelände fällt leicht gegen Westen zum Höhenübergang ab.

Im Fundbereich konnte die originale Lage des Schwerts anhand der Negative und der Beschreibung durch die beiden Finder problemlos rekonstruiert werden (Abb. 2). Das Objekt lag schräg von Westen nach Osten in 25 bis 45 cm Tiefe, die Spitze Richtung Osten. Im Bereich des alten Bruchs liess sich ein vertikaler Versatz von 2–3 cm beobachten. Das Sediment besteht aus gelbbraunem, sandigem Silt mit wenigen Geröllen, deren Durchmesser 1–7 cm betragen. Im Südost-Profil zeichnete sich keine Grube ab. Der gesamte Aushub wurde akribisch durchsucht. Es fanden sich weder Holzkohlestücke noch kalzinierte Knochen, die auf ein allfälliges Brandgrab hinweisen würden. Dafür kamen fünf Bestandteile von Pflock- und Ringnieten zum Vorschein. Weitere Metalldetektor-Signale lieferten nur noch natürliche, eisenhaltige Sandsteinchen.

2 Griffplattenschwert

Das Schwert (2023.101.1.1) ist 64.8 cm lang und im Bereich eines grösseren, ovalen Gusslunkers alt in zwei Teile zerbrochen (Abb. 3). Es wiegt 424 g, dazu kommen noch 4.1 g der beiliegenden vier Nieten. Die dreiviertelkreisförmige Griffplatte ist 5.5 cm hoch und 5.1 cm

Abb. 2. Eschenz-Hörnliwald TG. Grabloch und Südost-Profil mit ursprünglicher Lage des Schwerts. Zeichnung AATG, U. Leuzinger und J. Näf.

breit. Die oberen beiden Nietkerben sind symmetrisch zur Längsachse angelegt, die unteren beiden sind leicht schräg versetzt angebracht. Der Durchmesser der Kerben beträgt 0.45–0.5 cm. Auf beiden Seiten der Griffplatte befindet sich je eine scharf abgegrenzte, ovalförmige Korrosionsfläche, die den ehemaligen Verlauf der organischen Schäftung anzeigt. Davon sind kleinste mineralisierte Rückstände, die nicht näher bestimmt werden können, erkennbar. Die Klinge zieht unmittelbar unter der Griffplatte schwach ein, danach verlaufen die Schneiden regelmässig, schilfblattförmig verjüngend zu einer schmalen Spitze. Die Schneiden sind stark angewittert und die ursprünglichen Kanten nicht erhalten. Der Querschnitt der Klinge ist von der Griffplatte an und bis zur Spitze rautenförmig und im Bruchbereich 2.8 cm breit und 0.6 cm dick.

Im Aushub kamen zwei vollständige Pflock- sowie Teile zweier Ringnieten zum Vorschein (2023.101.1.2–6). Die Befestigung des organischen Griiffs erfolgte somit mit einer Kombination beider Niettypen.

Die Nieten sind 1.2–1.3 cm lang und haben einen runden Querschnitt von 0.4–0.5 cm. Diese passen erwartungsgemäss zu den vier Nietkerben an der Griffplatte. Die beiden unverzierten Ringe der Nietkerben haben Durchmesser von 1 bzw. 1.2 cm. Der organische Griff dürfte somit bei der Schäftung – ohne eine allfällige zusätzliche Umwicklung mit Leder – etwa 1 cm dick gewesen sein.

Typologisch kann das Schwert von Eschenz-Hörnliwald TG dem Typ «Weizen» zugeordnet werden (Schauer 1971, 56). Charakteristisch für diesen Typ ist die dreiviertelkreisförmige Griffplatte mit vier Pflocknieten, die von seitlichen Kerben gehalten werden. Der Heftausschnitt ist breit bogenförmig und die Klinge zieht darunter ein, um

danach schilfblattförmig zu verlaufen. Die spitz zulaufende Klinge spricht dafür, dass dieser Schwerttyp als Stichwaffe (Rapier) verwendet wurde.

Eine formal und auch von den Dimensionen her mit dem vorliegenden Schwert vergleichbare Waffe stammt aus Hallau-Betten SH (Keller-Tarnuzzer 1951, 80; Schauer 1971, 65, Tafel 20.155). Das Verbreitungsgebiet der Griffplattenschwerter vom Typ «Weizen» liegt zwischen der Zentralschweiz und dem Hochrein und verläuft bis nach Südwürttemberg-Hohenzollern (Schauer 1971, 57). Die Tatsache, dass die Nieten in seitlichen Kerben und nicht in Löchern fixiert waren, ist gemäss Schauer typisch für das Fundgebiet zwischen Vierwaldstätter- und Bodensee, wo er auch die Produktion dieser Bronzewaffen verortet.

2.1 Metallanalysen

Die Metallzusammensetzung der Schwertklinge wurde am Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) mit dem Rasterelektronenmikroskop Zeiss Sigma 300 VP mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (Bruker Xflash 6|60, Esprit 2.3) analysiert. Im Bruchbereich der Schwertklinge entfernte man die weiche, pulvrige Patina. Die Analyse einer dort entnommenen Partikelprobe mit metallisch schimmernden Anteilen und dem analytischen Fokus auf die Hauptelemente ergab eine Bronzelegierung von 89.1% Kupfer und 10.8% Zinn. Die Probe der im Bruchbereich entfernten Patina lieferte ein umgekehrtes Verhältnis von 22.5% Kupfer und 77.5% Zinn. Dies entspricht den Beobachtungen an der bronzezeitlichen Hand von Prêles, wo die Analysen eine starke Entkupferung der patinierten Oberfläche ergaben (Schär et al. 2021, 43f.).

Die Analysen an drei Nieten lieferten unterschiedliche Resultate, je nach Korrosionsgrad der Artefakte. Die stark patinierte, vollständige Ringniete 2023.101.1.2 ergab ein Verhältnis von 28.5% Kupfer und 71.5% Zinn, die Pflockniete 2023.1.101.1.3 weist eine Legierung von 88.9% Kupfer und 11.1% Zinn auf und die Öse der Ringniete 2023.101.1.4 besteht aus 71.2% Kupfer und 18.5% Zinn.

2.2 Datierung

Griffplattenschwerter vom Typ «Weizen» mit charakteristischen Beifunden wie Nadeln oder Beilen stammen aus der frühen Mittelbronzezeit (Bz B/Bz C1) (Hochuli 1998, 57–59; Schauer 1971, 57). Demnach dürfte der Neufund aus Eschenz um 1500–1450 v. Chr. vergraben worden sein (David-Elbali 2000, 263–274). Dieser Zeitraum entspricht den kürzlich anhand des Fundensembles von Prêles mit u. a. der Bronzehand, einer Keulenkopfnadel und einem Dolch mit trapezförmiger Griffplatte und vier Nieten diskutierten chronologischen Einordnung (Schär et al. 2021, 61f.).

Abb. 3. Eschenz-Hörnliwald TG. Das im Bereich eines Gusslunkers in zwei Teile zerbrochene Bronzeschwert mit Ring- und Pflocknieten. Der Ansatz des organischen Griffs zeichnet sich über die unterschiedliche Patinierung ab. Detail Gusslunker nicht massstäblich. Foto AATG, J. Rüthi und U. Leuzinger, Zeichnung J. Näf.

3 Kontext und Synthese

Griffplattenschwerter stammen nahezu ausschliesslich aus Gräbern (Hahnenkamp 2011, 30). Für den Eschenzer Neufund liegen allerdings keine Hinweise auf eine Bestattung vor. Die Waffe von Eschenz kam als Einzelobjekt in den Boden. Auf eine Deponierung deutet auch die alte Bruchstelle hin. Das Schwert könnte intentionell zerbrochen und anschliessend schräg in eine Grube gelegt worden sein. Die Fundlage unmittelbar östlich des Passübergangs dürfte dabei nicht zufällig sein. Es wäre denkbar, dass eine oder mehrere Personen bei einer Überquerung des Seerückens das Schwert – vermutlich im Rahmen einer rituellen Handlung – niedergelegt haben.

Mittelbronzezeitliche Fundstellen am nördlich zur Fundstelle gelegenen Untersee sind relativ selten (Benguerelet et al. 2020, 220–222). Mehrere Landsiedlungen im Raum Tägerwilten TG/Kreuzlingen TG zwischen dem 16. und 14. Jahrhundert v. Chr. belegen aber, dass die Hangterrassen entlang des Seeufers als potentielle Siedlungsgebiete einzustufen sind (Rigert 2001, 36f.). Im südlich gelegenen Seebachtal ist ein mittelbronzezeitliches Pfahlbaudorf am Nussbaumersee bekannt, das dendrochronologisch datierte Schlagphasen von 1555–1538 v. Chr. aufweist (Hasenfratz/Schnyder 1998, 157–160). Die paläoökologischen Auswertungen der Bohrkerne vom Hüttwilersee belegen zudem, dass während der Mittelbronzezeit auch im Umfeld dieses Gewässers gesiedelt und Landwirtschaft betrieben wurde (Geisser/Leuzinger 2024, 101–104).

Bislang waren lediglich sieben bronzezeitliche Exemplare im Kanton Thurgau bekannt: ein Schwert Typ «Rixheim» aus Müllheim-Maltbach TG (Ereignis-Nr. 1846.001), zwei Schwerter Typ «Rixheim/Variante Weinfeld» aus Weinfeld-Breitwilde TG (2010.097), ein Griffangelschwert mit zwei Pflocknieten aus Bürglen-Sangen TG (2005.002), ein Vollgriffschwert Typ «Münsinger-Hard» aus Eschenz-Insel Werd TG (?) (1925.046) sowie zwei typologisch nicht näher eingrenzbar, abgebrochene Schwertklingenfragmente aus Basadingen/Schlattungen-Ifang TG (2021.165) bzw. Eschenz-Insel Werd TG (1931.022).

Der Neufund vom Hörnliwald ist nur auf den ersten Blick ein Zufall. Die Prospektionen von 145 Freiwilligen mit oder ohne Metalldetektor in Gebieten ausserhalb von «Zonen archäologischer Funde» haben zu einer starken Zunahme archäologischer Metallobjekte im Kanton geführt. Viele, z. T. hochkarätige Funde (Brem et al. 2020; Ebnetter et al. 2022; Leuzinger et al. 2023; JbAS 107, 2024, 222) in bisher noch nicht näher untersuchten, teilweise von Bodeneingriffen durch land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten bedrohten Gebieten sind wichtige Argumente, die vom Amt für Archäologie eingeschlagene Praxis der «citizen science» weiterzuführen.

Bibliografie

- Benguerelet, S./Brem, H./Ebersbach, R. et al. (2020) Der Orkopf – eine Fundstelle auf der Landesgrenze. Archäologie im Thurgau 20. Siedlungsarchäologie im Alpenraum XIV. Frauenfeld.
- Brem, H./Fedel, L./Belz, E. et al. (2020) Ein Fund «Helvetischer Silberstater» aus Tägerwilten, Thurgau, Schweiz. Schweizerische Numismatische Rundschau 98, 7–38.
- David-Elbiali, M. (2000) La Suisse occidentale au II^e millénaire av. J.-C. CAR 80. Lausanne.
- Ebnetter, I./Schümperli, Ph./Wiesli, D. et al. (2022) Von bronzezeitlichen Depots und keltischen Münzschatzen. as. 45, 2, 22–31.
- Geisser, H./Leuzinger, U. (Hrsg., 2024) Klima, Umwelt, Mensch im Thurgau (KUMIT) – hochaufgelöste Umweltrekonstruktionen der letzten 17'000 Jahre anhand von Sedimentkernen aus dem Bichelsee und Hüttwilersee, Kanton Thurgau (Schweiz). Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Thurgau 72. Frauenfeld.
- Hahnenkamp, Chr. (2011) Vergleichende Untersuchung zum Fundkontext bronze- und urnenfelderzeitlicher Schwerter in Ostfrankreich und Süddeutschland. Unpubl. Diplomarbeit Universität Wien. Wien.
- Hasenfratz, A./Schnyder, M. (1998) Das Seebachtal. Eine archäologische und paläoökologische Bestandaufnahme. Forschungen im Seebachtal 1. Archäologie im Thurgau 4. Frauenfeld.
- Hochuli, S. (1998) Mittelbronzezeit, Zentral- und Ostschweiz. In: S. Hochuli/U. Niffeler/V. Richner (Hrsg.) Bronzezeit = Âge du Bronze = Età del Bronzo. SPM III, 56–62. Basel.
- Keller-Tarnuzzer, K. (1951) Hallau. JbSGU 41, 80.
- Leuzinger, U./Benguerelet, S./Bogatzky, T. et al. (2023) Die bronzezeitliche Deponierung von Wagenhausen/Etzwilten-Tättebiel TG. JbAS 106, 65–80.
- Rigert, E. (2001) A7 – Ausfahrt Archäologie. Prospektion und Grabungen im Abschnitt Schwaderloh-Landesgrenze. Archäologie im Thurgau 10. Frauenfeld.
- Schär, A./Brechtbühl, S./Senn, M. et al. (2021) Das bronzezeitliche Grab und die Bronzehand von Prêles. Ergebnisse der Table ronde vom 30. Oktober 2019 in Bern. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 8. Bern.
- Schauer, P. (1971) Die Schwerter in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz I (Griffplatten, Griffangel- und Griffzungenschwerter). Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IV, 2. München.

DOI: 10.5281/zenodo.10998036

Urs Leuzinger
 Amt für Archäologie Thurgau
 Schlossmühlestrasse 15
 CH-8510 Frauenfeld
 urs.leuzinger@tg.ch